

SHRI AUROBINDO GXOSH "INSON SIKLI" ASARI SINTESIZ.

Toshkent Davlat Sharqshunoslik Universiteti ,

sharq falsafasi va madaniyati yònalishi,

2- kurs magistranti

Ibodova Farida Fayzullayevna

Annotatsiya: Shri Aurobindo Gxosh inson ongi bilan bog‘liq ko‘plab nazariyalarni ilgari surdi. Xususan, u ong evolutsiyasi, inson ongi va inson evolutsiyasi haqida o‘zining qarashlarini bayon qildi. Uning nazariya va ilmdagi xissasi hozirgi kunga qadar o‘z ahamiyatini yo‘qotmasdan ko‘plab olim va faylasuflar tomonidan o‘rganilib kelinmoqda. Shuni inobatga olgan holda, ushbu maqolada Gxoshning inson va uning evolutsiyasi haqidagi nazariyasini yoritib berishga harakat qilindi.

Tayanch tushunchalar: inson ongi, ong evolutsiyasi, kosmik ong, spiritual ong, materiya, davomiylik sikli, inertsiya, instinkt.

SHRI AUROBINDO GXOSH . Synthesis of the human cycle work.

Ibodova Farida Fayzullaevna,

2nd year master's student of

oriental philosophy and culture"

department of ToshDShU

Abstract: In the article, Sri Aurobindo Ghosh put forward many theories related to the human mind. In particular, he expressed his views on the evolution of consciousness, human consciousness and human evolution. His contribution to theory and science has been studied by many scientists and philosophers without losing its importance. With this in mind, this article has enlighten on Ghosh's theory of man and his evolution.

Key words: human consciousness, on the evolution of consciousness,

Aurobindo falsafasining xususiyatlaridan biri – uning involyutsiya va evolyutsiya haqidagi qoidasidir. Mutafakkir shundan kelib chiqadiki, “g‘arbning” tadrijiy rivojlanish g‘oyasi fizik va biologik tabiat tomonidan chegaralangan, “uning harakatida hech qanday ruhiy uyg‘otish manbasi yo‘q, balki faqat tolmas moddiy zaruriyat kuchi bor xolos. U o‘zining tadrijiy rivojlanish haqidagi tushunchasini olg‘a surib, unga qo‘shimcha sifatida involyutsiya kategoriyasini kiritadi. Involyutsiya evolyutsiya (tadrijiy rivojlanish) dan oldin kelib, umumiy aql dunyoning tabiatidan kelib chiqadi. Dunyoning demiurgi (yaratuvchisi) sifatida taraqqiyotini boshlab beradi. Ruhiy tahlil (ayniqsa Freydni) tabiatning muayyan bir qismini - eng qorong‘u, eng havfli, eng nosog‘lom qismini – ong ostining tuban vital (hirsiy, hayvoniy) qatlamidagi eng patologik hodisalarni ajratib oladi va ularga o‘z roli doirasidan chiqadigan darajada faol deb uqtiradi... U (shu hodisalarni) muddatidan oldin (tegishli tayyorgarliksiz) qo‘zg‘atib yuborarkan yoki tajribani noto‘g‘ri amalga oshirarkan, ong sohasini ham qora va iflos muhit bilan ko‘mib yuborish mumkin va buning natijasida his-tuyg‘ularni va mental (aql) ning tabiatini ham zaharlab qo‘yishi mumkin. Shuning uchun ishni salbiy holatlarni emas, balki ijobiy holatlarni tajriba qilishdan, ilohiyotning tabiatidan – sokinlik, munavvarlik, tinchlik-xotirjamlik, soflik, ilohiy kuch qudratdan – nimanidir pastga, kishining o‘zgarishi kerak bo‘lgan eriga olib tushishdan boshlash kerak; shu ishni etarli darajada amalga oshirilganidan va etarlicha mustahkam asos vujudga kelganidan keyingina ong ostiga yashiringan dushman elementlarni ilohiy sokinlik, nur, kuch va bilimlar yordamida parchalash va yo‘q qilish uchun yuzaga chiqarsa bo‘ladi. Endilikda olimlar butun dunyoni tang ahvolga solgan ekologik krizis fan va texnika taraqqiyotining ayni axloqiy imperativlardan (talablardan) o‘zib ketgani tufayli sodir bo‘lganini va hozirda tsivilizatsiya ayni shuning uchun boshi berk ko‘chaga kirib qolganini tan olishga majbur bo‘lmoqdalar. Yurtimizning eng yuksak ma’naviy qadriyati bo‘lgan tasavvuf ta’limotida esa haqiqatni bilishga kirishishdan oldin shariatga bo‘ysunish juda qat’iy talab qilingan. “Avval shariat,

keyin tariqat”, “Shariatsiz tariqat yo‘q” kabi g‘oyalarning keng oldinga surilgani va uning amaliyoti juda jiddiy nazorat ostida bo‘lgani shuni ifodalaydi. Ushbu talabning naqadar keskinligi So‘fi Olloyor tomonidan alohida ta’kidlangan:

Shariat hukmidan tashqi riyozat, emas toat, qabohatdir, qabohat...

Chindan ham axloqiylik bilan uzviy bo‘lmagan bilim qancha kuchli bo‘lsa, shuncha zararlidir. Chunki axloqsiz inson o‘z bilimidan boshqalar va jamiyat zarariga foydalanishi mumkin va bu zarar bilimsiz kishinikidan ko‘p marta ortiq bo‘ladi. Buni eng kamida oddiy kissavur o‘g‘ri bilan kompyuterni yaxshi bilish orqali bankni o‘maradigan odamning jinoyatlari darajalari orasidagi farq misolida ko‘rish mumkin. Mashhur yunon donishmandi Arastu aytganiday, “Kimki bilimda ilgari lab, axloqda oqsaydigan bo‘lsa, bilingki u oldinga emas katta tezlik bilan tubanlik sari ketipti”. Axloqning bu yuksak vazifasi nemis klassik falsafasining taniqli namoyandasi I.Kant oldinga surgan “kategorial imperativ” g‘oyasida o‘z ifodasini topgan edi. Dinlarda esa bu imperativ qator dogmatlarda aks ettirilgan edi. (Islom dinida ular “shariat”ning mazmunini tashkil etadi).Ayni zamonda bilimsiz yolg‘iz axloqning o‘zi ham etarli emas. Axloqli bo‘lish ham muayyan oqillikni taqozo etadi. Bu g‘oya buyuk sufiy mutafakkirimiz Xoja Ahmad Yassaviyning:

Ma’rifatni minbariga minmaguncha,

Shariatni ishlarini bilsa bo‘lmas.

Shariatni ishlarini ado qilmay,

Tariqatni maydonig‘a kirsam bo‘lmas. –

degan hikmatli misralarida juda yaxshi ifodalangan. Platon ushbu misralarni bilim va axloq masalasiga dialektik yondoshuv deb baholagan bo‘lardir. Buyuk mutafakkirlar ko‘p asrlardan buyon ushbu g‘oyani bejiz oldinga surmaganlar. Ular shaxs xudbinona “men”ining boshqa shaxslarga va butun atrof tabiatga nisbatan sodir etishi mumkin bo‘lgan agressivligi va boshqa zararlarning (agressiyasining) oldini olish va ayni paytda inson o‘z evolyutsiyasining quyi (hayvoniy instinktlar, tuban nafs) bosqichida to‘xtab qolishiga yo‘l qo‘ymaslik uchun juda oqilona yo‘lni

ko'rsatganlar. XX asr Hind faylasufi Shri Arobindo Gxosh esa bu borada muhim yangi kontsepsiyani oldinga suradi. Ushbu kontsepsiyaga ko'ra insoniyat ongi asta-sekin yalpi evolyutsiya qilib, buyuk zotlar erishgan marraga etishi mumkin. Ya'ni, uning ta'limotiga ko'ra, "aqli inson" insoniyat ma'naviy taraqqiyotining eng so'nggi bosqichi emas, ratsional tafakkur inson ongi tarixiy yuksalishining eng oliy marrasi emas, balki yo'ldagi o'tkinchi va quyi bosqichlardan biridir. Shu ma'noda, G'arbda intuitivizm oqimi, Freyd, ayniqsa Yung asos sodgan ruhshnoslik ilmlari garchi G'arb madaniyatini Sharq madaniyatiga yaqinlashuvida katta ahamiyatga ega bo'lsada, bu erda hali Sharqdan namuna olish o'rganish zarur bo'lgan juda ko'p ta'limotlar ko'pligini ta'kidlash joiz. Gxosh nazariyasiga qaytadigan bo'lsak, U yozgan asarlarda taklif qilingan sxema bo'yicha insoniyat o'z tarixida bir necha davrlarni boshdan kechirmoqda:

1) "ramziy", bu davrda ratsional tafakkur rivojlanmaydi va haqiqat uni intuitsiya orqali anglagan tanlangan donishmandlarga ochib beriladi;

2) "turlar davri" - etkazish va axloqiy g'oyalarni rivojlantirish ("eksenel vaqt" analogining bir turi) asosida shakllanadi. K.Yaspers tushunchasida);

"Turlar davri" - avvalgi bosqichda kashf etilgan asosiy haqiqatlarni odamlarga etkazish va axloqiy g'oyalarni rivojlantirish asosida uyg'un ijtimoiy tuzum shakllantirish (K. Yaspers kontsepsiyasidagi "Aksial asr" ning o'ziga xos analogi);

3) "an'anaviylik davri" - o'tmish ideallarining formallashuvi va dogmatizatsiyasi, deformatsiyasi va ossifikatsiyasi davri; ushbu jarayonlar natijasida jamiyat taraqqiyoti to'xtaydi;

4) "individualizm davri" - ong, asta-sekin jamoat ongida o'z o'rini egallab, undagi etakchi pozitsiyalarni egallab oladi va asrlar davomida muqaddas qilingan an'analarning avtoritetiga asoslanib, avvalgi mafkuraviy va ijtimoiy tizimni pastga tushiradi;

5) "sub'ektivlik davri" – "o'ta milliy ongga" o'tish (K. Yaspers, ehtimol, aynan shu erda u o'zining "ikkinchi o'qini" o'tkazgan bo'lar edi);

6) “ma’naviy asr” - Ilohiylikning dunyoga yakuniy tushishi va inson ongini Ilohiylik darajasiga ko‘tarish davri.

Tarix harakatining umumiy sxemasini, shubhasiz, Gxosh G‘arb tarixiy-falsafiy g‘oyalaridan olgan. Aurobindo falsafasining xususiyatlaridan biri – uning involyutsiya va evolyutsiya haqidagi qoidasidir. Mutafakkir shundan kelib chiqadiki, “g‘arbning” tadrijiy rivojlanish g‘oyasi fizik va biologik tabiat tomonidan chegaralangan, “uning harakatida hech qanday ruhiy uyg‘otish manbasi yo‘q, balki faqat tolmas moddiy zaruriyat kuchi bor xolos. U o‘zining tadrijiy rivojlanish haqidagi tushunchasini olg‘a surib, unga qo‘shimcha sifatida involyutsiya kategoriyasini kiritadi. Involyutsiya evolyutsiya (tadrijiy rivojlanish) dan oldin kelib, umumiy aql dunyoning tabiatidan kelib chiqadi. Dunyoning demiurgi (yaratuvchisi) sifatida taraqqiyotini boshlab beradi. Ruhiy tahlil (ayniqsa Freydniki) tabiatning muayyan bir qismini - eng qorong‘u, eng havfli, eng nosog‘lom qismini – ong ostining tuban vital (hirsiy, hayvoniy) qatlamidagi eng patologik hodisalarni ajratib oladi va ularga o‘z roli doirasidan chiqadigan darajada faol deb uqtiradi... U (shu hodisalarni) muddatidan oldin (tegishli tayyorgarliksiz) qo‘zg‘atib yuborarkan yoki tajribani noto‘g‘ri amalga oshirarkan, ong sohasini ham qora va iflos muhit bilan ko‘mib yuborish mumkin va buning natijasida his-tuyg‘ularni va mental (aql) ning tabiatini ham zaharlab qo‘yishi mumkin. Shuning uchun ishni salbiy holatlarni emas, balki ijobiy holatlarni tajriba qilishdan, ilohiyotning tabiatidan – sokinlik, munavvarlik, tinchlik-xotirjamlik, soflik, ilohiy kuch qudratdan – nimanidir pastga, kishining o‘zgarishi kerak bo‘lgan eriga olib tushishdan boshlash kerak; shu ishni etarli darajada amalga oshirilganidan va etarlicha mustahkam asos vujudga kelganidan keyingina ong ostiga yashiringan dushman elementlarni ilohiy sokinlik, nur, kuch va bilimlar yordamida parchalash va yo‘q qilish uchun yuzaga chiqarsa bo‘ladi. Endilikda olimlar butun dunyoni tang ahvolga solgan ekologik krizis fan va texnika taraqqiyotining ayni axloqiy imperativlardan (talablardan) o‘zib ketgani tufayli sodir bo‘lganini va hozirda tsivilizatsiya ayni shuning uchun boshi berk ko‘chaga kirib qolganini tan olishga

majbur bo'lmog'dalar. Yurtimizning eng yuksak ma'naviy qadriyati bo'lgan tasavvuf ta'limotida esa haqiqatni bilishga kirishishdan oldin shariatga bo'ysunish juda qat'iy talab qilingan. "Avval shariat, keyin tariqat", "Shariatsiz tariqat yo'q" kabi g'oyalarning keng oldinga surilgani va uning amaliyoti juda jiddiy nazorat ostida bo'lgani shuni ifodalaydi. Ushbu talabning naqadar keskinligi So'fi Olloyor tomonidan alohida ta'kidlangan:

Shariat hukmidan tashqi riyozat, emas toat, qabohatdir, qabohat...

Chindan ham axloqiylik bilan uzviy bo'lmagan bilim qancha kuchli bo'lsa, shuncha zararlidir. Chunki axloqsiz inson o'z bilimidan boshqalar va jamiyat zarariga foydalanishi mumkin va bu zarar bilimsiz kishinikidan ko'p marta ortiq bo'ladi. Buni eng kamida oddiy kissavur o'g'ri bilan kompyuterni yaxshi bilish orqali bankni o'maradigan odamning jinoyatlari darajalari orasidagi farq misolida ko'rish mumkin. Mashhur yunon donishmandi Arastu aytganiday, "Kimki bilimda ilgari lab, axloqda oqsaydigan bo'lsa, bilingki u oldinga emas katta tezlik bilan tubanlik sari ketipti". Axloqning bu yuksak vazifasi nemis klassik falsafasining taniqli namoyandasi I.Kant oldinga surgan "kategorial imperativ" g'oyasida o'z ifodasini topgan edi. Dinlarda esa bu imperativ qator dogmatlarda aks ettirilgan edi. (Islom dinida ular "shariat"ning mazmunini tashkil etadi). Ayni zamonda bilimsiz yolg'iz axloqning o'zi ham etarli emas. Axloqli bo'lish ham muayyan oqillikni taqozo etadi. Bu g'oya buyuk sufiy mutafakkirimiz Xoja Ahmad Yassaviyning:

Ma'rifatni minbariga minmaguncha,

Shariatni ishlarini bilsa bo'lmas.

Shariatni ishlarini ado qilmay,

Tariqatni maydonig'a kirsam bo'lmas. –

degan hikmatli misralarida juda yaxshi ifodalangan. Platon ushbu misralarni bilim va axloq masalasiga dialektik yondoshuv deb baholagan bo'lardi. Buyuk mutafakkirlar ko'p asrlardan buyon ushbu g'oyani bejiz oldinga surmaganlar. Ular shaxs xudbinona "men"ining boshqa shaxslarga va butun atrof tabiatga nisbatan

sodir etishi mumkin bo'lgan agressivligi va boshqa zararlarning (agressiyasining) oldini olish va ayni paytda inson o'z evolyutsiyasining quyi (hayvoniy instinktlar, tuban nafs) bosqichida to'xtab qolishiga yo'l qo'ymaslik uchun juda oqilona yo'lni ko'rsatganlar. XX asr Hind faylasufi Shri Arobindo Gxosh esa bu borada muhim yangi kontseptsiyani oldinga suradi. Ushbu kontseptsiyaga ko'ra insoniyat ongi asta-sekin yalpi evolyutsiya qilib, buyuk zotlar erishgan marraga etishi mumkin. Ya'ni, uning ta'limotiga ko'ra, "aqlli inson" insoniyat ma'naviy taraqqiyotining eng so'nggi bosqichi emas, ratsional tafakkur inson ongi tarixiy yuksalishining eng oliy marrasi emas, balki yo'ldagi o'tkinchi va quyi bosqichlardan biridir. Shu ma'noda, G'arbda intuitivizm oqimi, Freyd, ayniqsa Yung asos sodgan ruhshnoslik ilmlari garchi G'arb madaniyatini Sharq madaniyatiga yaqinlashuvida katta ahamiyatga ega bo'lsada, bu erda hali Sharqdan namuna olish o'rganish zarur bo'lgan juda ko'p ta'limotlar ko'pligini ta'kidlash joiz. Gxosh nazariyasiga qaytadigan bo'lsak, U yozgan asarlarda taklif qilingan sxema bo'yicha insoniyat o'z tarixida bir necha davrlarni boshdan kechirmoqda:

1) "ramziy", bu davrda ratsional tafakkur rivojlanmaydi va haqiqat uni intuitsiya orqali anglagan tanlangan donishmandlarga ochib beriladi;

2) "turlar davri" - etkazish va axloqiy g'oyalarni rivojlantirish ("eksenel vaqt" analogining bir turi) asosida shakllanadi. K.Yaspers tushunchasida);

"Turlar davri" - avvalgi bosqichda kashf etilgan asosiy haqiqatlarni odamlarga etkazish va axloqiy g'oyalarni rivojlantirish asosida uyg'un ijtimoiy tuzum shakllantirish (K. Yaspers kontsepsiyasidagi "Aksial asr" ning o'ziga xos analogi);

3) "an'anaviylik davri" - o'tmish ideallarining formallashuvi va dogmatizatsiyasi, deformatsiyasi va ossifikatsiyasi davri; ushbu jarayonlar natijasida jamiyat taraqqiyoti to'xtaydi;

4) "individualizm davri" - ong, asta-sekin jamoat ongida o'z o'rnini egallab, undagi etakchi pozitsiyalarni egallab oladi va asrlar davomida muqaddas qilingan

an'analarning avtoritetiga asoslanib, avvalgi mafkuraviy va ijtimoiy tizimni pastga tushiradi;

5) "sub'ektivlik davri" – "o'ta milliy ongga" o'tish (K. Yaspers, ehtimol, aynan shu erda u o'zining "ikkinchi o'qini" o'tkazgan bo'lar edi");

6) "ma'naviy asr" - Ilohiylikning dunyoga yakuniy tushishi va inson ongini Ilohiylik darajasiga ko'tarish davri.

Tarix harakatining umumiy sxemasini, shubhasiz, Gxosh G'arb tarixiy-falsafiy g'oyalaridan olgan. U ko'p jihatdan nemis madaniy-tarixiy maktabining taniqli vakili K. Lemprechtning (1856-1915) kontsepsiyasini takrorladi, bu haqda Aurobindoning o'zi "Inson sikli" ning birinchi sahifalarida yozgan. Gxosh ushbu muallifning asariga murojaatining sabablarini qanday tushuntirgani qiziq. Uning so'zlari bilan biz 19-asrning oxiridan boshlab G'arb ijtimoiy fanlarida ro'y bergan uslubiy siljish haqida aniq tushunchani topishimiz mumkin. Garchi bu tushuncha hind mutafakkirining o'ziga xos terminologiyasi orqali ifoda etilgan bo'lsa-da: "...So'nggi paytlarda materiya aql va ruhni har tomonlama tushuntiruvchi asosiy tamoyil sifatida shubha ostiga olindi va tabiatshunoslikda inson ongini singdirishdan ozod qilish harakati paydo bo'ldi, garchi u hozirgacha o'ziga xoslikdan nariga o'tmagan bir nechta jiddiy bo'lmagan urinishlar bo'lsa-da. Shunga qaramay, bu urinishlarda iqtisodiy harakatlantiruvchi kuchlar va ijtimoiy-tarixiy taraqqiyot sabablari ortida psixologik xususiyatga ega chuqur kuchlar va, ehtimol, hatto ruhning o'zi ham borligini anglashning ilk ko'rinishlarini ko'rish mumkin; urushgacha bo'lgan Germaniyada esa... bir asl olim tarixning birinchi psixologik nazariyasini yaratdi va yoritib berdi. Yangi sohadagi birinchi urinishlar kamdan-kam muvaffaqiyatli bo'ladi va nemis tarixchisi o'z nazariyasini yaratishda ajoyib g'oyaga urg'u berdi, lekin uni batafsil ishlab chiqa olmadi va uni etarlicha chuqur o'rgana olmadi. U hali ham iqtisodiy omilning o'ta muhimligi haqidagi g'oyadan xalos bo'lolmadi va bundan tashqari, uning nazariyasi, barcha Evropa fanlari kabi, hodisalarni u tushuntirganidan ko'ra ancha muvaffaqiyatli bog'ladi, tasnifladi va tartibga soladi"

Shri Aurobindo nuqtai nazaricha, Lamprext konsepsiyasining asosiy kamchiligi shundaki, "bu psixologik sikl nazariyasi bizga ketma-ket davrlarning tub mazmun-mohiyati nima ekanligini, bunday o'zgarishlarga nima zarurat tug'dirganini, butun jarayonning pirovard maqsadi nima ekanligini aytib bermaydi." Shunga qaramay, Gxosh fikricha, uning asosiy g'oyasida chuqur haqiqat, qandaydir mushohada bor, shuning uchun uning ayrim qoidalarini, ayniqsa, Sharq tafakkuri va tajribasidan kelib chiqqan holda ko'rib chiqish mantiqan to'g'ri keladi. Shunday qilib, Gxosh nafaqat Lamprextning kontsepsiyasini o'zlashtirdi, balki uni sezilarli darajada o'zgartirdi. Agar Lamprext diniy ongning kelib chiqishi, rivojlanishi va emirilishini ko'rsatishga intilgan bo'lsa, Gxosh din inqirozini insoniyat tarixidagi bosqichlardan biri deb hisoblaydi. Uning ma'lum bir bosqichida diniy ong tiklanadi, ammo tubdan boshqacha asosda amalga oshiriladi. Yangi tipdagi din asosida, yuqorida aytib o'tilganidek, butun insoniyatning birlashishi amalga oshirilishi kerak. Aurobindo fikriga ko'ra, barcha jamiyatlar va sivilizatsiyalar deyarli bir vaqtning o'zida sinxron rivojlanishdadir (hatto ular bizga o'zgarmagandek tuyulsa ham). Chunki butun tarixiy jarayon, uning nuqtai nazaricha, Absolyutning harakati bilan belgilanadi. Shu munosabat bilan Gxosh konsepsiyasida Gegel falsafasi tarixining ta'sirini ko'rish oson: «Hamma narsani ma'naviy g'oya boshqaradi; uni qo'llab-quvvatlaydigan ramziy diniy shakllar qonun darajasida belgilanadi; ijtimoiy shakllar cheksiz, moslashuvchan va cheksiz rivojlanishga qodir».

Biroq, jamiyat asta-sekin barqarorlikni qo'lga kiritish, rivojlanishning oldingi bosqichida paydo bo'lgan hamma narsani institutsionalizatsiya va tipologizatsiyalash tendentsiyasini namoyon eta boshlaydi. Natijada, ramziy g'oya asosida "barqaror, ammo baribir qat'iy bo'lmagan ijtimoiy tizim shakllanmoqda, bu birinchi navbatda, tegishli axloqiy me'yorga ega bo'lgan xarakter va psixologik turga asoslangan edi, ikkinchidan psixologik turning ijtimoiy va iqtisodiy funksiyasi edi". Uning fikricha, tiplar davrida odamlar ongida qaror topgan ijtimoiy ideallar bu davr o'tmishga o'tganidan keyin ham o'z ta'sirini saqlab

qolishda davom etmoqda. Biroq, vaqt o'tishi bilan ular o'zlari yaratgan sof psixologik g'oya bilan jonli aloqalarini tobora ko'proq yo'qotadilar, insonning ichki dunyosining tabiiy ifodasi bo'lishni to'xtatadilar; ijtimoiy normalarning eng ezgulari bo'lsa ham, ular kelishuv, norma (konvensiya) ga aylanadi. "Oxir oqibat, ular hayotda voqelik sifatida emas, balki fikrda va so'zda mustahkamlangan an'analar sifatida jamiyatda saqlanib qolmoqda". Shunday qilib, jamiyat asta-sekin, lekin muqarrar ravishda, qat'iy ijtimoiy tabaqalarning qat'iy tartibga solinishi va qonuniylashtirilishi, dinning qoliqlashgan shakllarga o'tishi, tarbiya va ta'limda, umuman, tafakkurda o'zgarimas asoslar o'rnatilishi ro'y beradigan an'anaviy davrga kiradi. Tafakkur benuqson hisoblangan mafkuraga to'lig'icha bo'ysunadi. Jamoatchilik ongida to'liq tugallangalik (mukammallik) g'oyasi va yangi narsalarni izlash zaruriyati yo'qligi tasdiqlanadi. Barcha haqiqatlar allaqachon kashf etilganligi sababli, endi ularni saqlab qolish va iloji boricha keyingi avlodlarga etkazish uchun harakat qilish kerak bo'lib qoladi. Ushbu sharoitda shakl mazmunni o'rnini bosadi: "Kishilik jamiyati taraqqiyotining an'anaviy bosqichi tashqi sifatlar, ruh yoki idealning tashqi ifodalari idealning o'zidan muhimroq bo'lib, tana yoki hatto kiyim-kechak insondan muhimroq bo'lganda boshlanadi.". Psixologik iqlimdagi o'zgarishlar darhol ijtimoiy munosabatlarda aks etadi va jamiyatdagi tarkibiy o'zgarishlar uning mafkuraviy muhitida paydo bo'layotgan ossifikatsiya tendensiyalarini kuchaytiradi. Natijada, an'analarning umumiy tizimli inqirozi yuzaga keladi: "Oxir-oqibat, hatto iqtisodiy asos ham parchalana boshlaydi; kelib chiqishi, qabilaviy urf-odatlar va o'tmish qoldiqlari, qadimiy va chuqur ramziylikning jirkanch karikaturasiga aylangan ma'nosiz yoki murakkab diniy ramz va marosimning buzilishlari va yangi asoratlari insoniyatning temir davridagi qadimgi kasta jamiyatining sarqitiga aylandi.. Jamiyatning iqtisodiy asoslari emirilib, eski tuzumning emirilishi va eskirishi boshlandi; u bo'sh tovushga, ichi bo'sh qobiqqa, uydirmaga aylandi va endi yoki jamiyat taraqqiyotining individualistik davrida yo'q bo'lib ketishi yoki u bilan qorishib ketgan butun hayot tizimini zaiflik va yolg'on bilan eng zararli

tarzda zaxarlashi kerak edi. .. Jamiyatning bunday holatining yorqin namunasi Hindistondagi so‘nggi va hozirgi davrdagi kasta tuzumidir”.

Shunday qilib, Aurobindoning so‘zlariga ko‘ra, zamonaviy jamiyat chorrahada turibdi. Bir paytlar G‘arb ham xuddi shunday ahvolga tushib qolgan edi. Keyinchalik chiqish yo‘li an‘analar bilan aloqani uzishga qodir bo‘lgan bir qator Evropa ziyolilari tomonidan amalga oshirilgan ma‘naviy yutuqda ko‘rildi. O‘rta asrlarning oxiriga kelib, Evropa tarixida "... shunday davr keladiki, kelishuv va haqiqat o‘rtasidagi tafovut chidab bo‘lmas holga keladi va keyin buyuk intellektual kuchga ega, qudratli "formulalarni buzuvchilar" paydo bo‘ladi; sog‘lom fikrga, shiddatli ehtirosga yoki aqlning sokin nuriga tayanib, ular ramz, tur va kelishuvni rad etadilar va shaxsiy aql, axloqiy hissiyot yoki hissiy istaklar bilan jamiyat ega bo‘lgan haqiqatni - yo‘qotilgan yoki zarhal qabrlarga ko‘milgan haqiqatni qidiradilar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

- 1.Ауробиндо Шри. Техника медитации в системе интегральной йоги. Йогическая садхана. - Киев., 1992. – С.150.
- 2.Величенко А. Е.. Эволюция религиозно – философских взглядов Ауробиндо Гхоша. Диссертация насоискание ученой степени кандидата философских наук.- Санкт - Петербург. 1999. - С.143.
- 3.Emile, Redeau. Teilhard de Chardin- A Guide to His Thought (Translated by Rene Hague), Collins. -London, 1967. – P. 104.
- 4.Sri Aurobindo. The hour of God. Selection from his writings. Manoj Das. 2010. – P. 78
- 5.Sri Aurobindo, The life divine, Pandishery. - Deliu, 1955. – P.149.

